

УДК 65.011.46

DOI 10.5281/zenodo.14945311

Научная статья

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

DEVELOPMENT OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE STRATEGY BASED ON A SYSTEM OF BALANCED INDICATORS

ЧЕКАРЬ ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Азово – Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ.

ГРИНЁВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ,

Азово – Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ.

CHEKAR VICTORIA NIKOLAEVNA,

PhD in Economics, assistant professor,

Azov-Black Sea Engineering Institute – branch of FSBEI HE «Don State Agrarian University».

GRINEV ANTON SERGEYEVICH,

Azov-Black Sea Engineering Institute – branch of FSBEI HE «Don State Agrarian University».

В статье рассмотрены основные предложения по формированию системы сбалансированных показателей как эффективного инструмента управления реализацией стратегии предприятия. Управление устойчивым развитием требует разработки системы показателей для эффективной деятельности предприятия и соответствующей стратегии для него. В работе проведен анализ традиционных показателей оценки эффективности деятельности, а также SWOT и PEST – анализ внешней и внутренней среды организации, на основании этого анализа были выбраны основные направления стратегического развития, к которым и была подобрана система сбалансированных показателей. Подчеркивается значимость системы сбалансированных показателей в управлении стратегиями развития организации.

The article discusses the main proposals for the formation of a system of balanced indicators as an effective tool for managing the implementation of the company's strategy. Sustainable development management requires the development of a system of indicators for the effective operation of an enterprise and an appropriate strategy for it. The paper analyzes traditional performance indicators, as well as SWOT and PEST analysis of the external and internal environment of the organization. Based on this analysis, the main directions of strategic development were selected, to which a system of balanced indicators was selected. The importance of the balanced scorecard system in managing the organization's development strategies is emphasized.

Ключевые слова: *стратегия, эффективность стратегии, система сбалансированных показателей, финансы, клиент, внутренние процессы, персонал.*

Key words: *strategy, strategy effectiveness, balanced scorecard, finance, client, internal processes, staff.*

Руководству любого предприятия требуется инструмент, который обеспечит процесс принятия решений адекватной и полной информацией. Таким инструментом является сбалансированная система показателей. В отечественной практике для оценки эффективности стратегии применяют систему показателей, которая дает оценку эффективности всех задействованных ресурсов (эффективность основных средств, оборотных средств, трудовых ресурсов), а также показатели прибыльности или рентабельности [1]. При оценке инвестиций, вложенных в ту или иную стратегию определяют дисконтированный доход, чистый дисконтированный доход, индекс доходности и срок окупаемости.

При использовании сбалансированной системы показателей для оценки эффективности стратегии подходят с четырех направлений – как повлияет стратегия на финансы, клиентов, внутренние процессы и на персонал. В этом коренное отличие в оценке эффективности традиционными методами от оценки с использованием системы сбалансированных показателей.

Вопросам развития корпоративной стратегии, а также исследованию отдельных аспектов формирования системы сбалансированных показателей уделено внимание в работах таких зарубежных авторов, как М.Г. Браун, Р. Каплан, Д.Нортон, М.В. Мейер, Ж. Рой и др.

Сбалансированные показатели также рассмотрены в работах отечественных авторов: И.В. Алексеевой, Т.В. Бабабановой, Н.А. Бреславцевой, В.Г. Ивановой, А.В. Кучинского, И.Б. Кулешовой, С.И. Крылова и др.

Объектом исследования выбрана сельскохозяйственная организация АО «Учхоз Зерновое», основным видом деятельности которой является производство зерновых культур. Организация имеет 94-х летний опыт сельскохозяйственного производства, на сегодня АО «Учхозе Зерновое» насчитывает 10250 га пашни.

За рассматриваемый период с 2019 по 2023 год на предприятии увеличилась стоимость всей произведенной продукции на 44,9 %, а стоимость реализованной продукции по ценам реализации увеличилась на 61,8 %. В целом предприятие относится к средним по размерам, численность работников достигает 187 человек в 2023 г., общая земельная площадь 11074 га и стоимость основных средств доходит до 504 млн руб.

Рис. 1. Динамика рентабельности затрат и продаж, %

Специализацию организации определяют зерновые культуры, их удельный вес в выручке достигает 70 % в 2023, подсолнечник является дополнительной продукцией, его удельный вес в выручке составляет 29 %. За весь рассматриваемый период специализация не изменялась.

Финансовые результаты организации за рассматриваемый период увеличились, чистая прибыль после, остающаяся в распоряжении организации увеличилась с 38 млн руб. в 2019 г. до 89 млн руб. в 2023 г. По всем составляющим финансового результата наблюдается рост показателей.

Основные показатели эффективности деятельности и управления объекта исследования представлены на рисунке 1 и 2.

Рис. 2. Динамика рентабельность культур, %

Рентабельность затрат и продаж имеет пик в 2021 г., это год, когда были получены максимальные прибыли, с этого периода рентабельность снижается и в 2023 г. достигает 28 и 17 %, соответственно.

Рассмотрев рентабельность по культурам, наиболее рентабельной была пшеница – около 40 %, ячмень и подсолнечник в 2023 г. дали одинаковую рентабельность – около 25 %.

Для того, чтобы сформулировать основные стратегии дальнейшего развития организации были проведены PEST и SWOT анализ. В PEST-анализе рассматривались внешние факторы действующие, на деятельность организации [4].

Основными политическими факторами выступили снижение стабильности в обществе, количественные и качественные ограничения на экспорт зерна, а также усиление государственного влияния на процесс ценообразования. Основными мероприятиями является поиск и расширение внутренних каналов сбыта, а также снижение затрат на производство.

Среди экономических факторов были выявлены снижение реального уровня доходов населения, девальвация национальной валюты и дефицит некоторых оборотных средств в связи с объявленными санкциями. Основными направлениями по борьбе с этими факторами для АО «Учхоз Зерновое» мы видим увеличение социально значимой продукции, поиск отечественных производителей сырья, снижение товарных запасов.

Среди социальных факторов были выявлены рост мобильности население, т.е. происходит отток квалифицированных работников, усиление требований к качеству продукции,

снижение престижа аграрного труда. Основными направлениями является стимулирование работников к эффективному труду, а также взаимосвязь с учебными заведениями.

Технологическими факторами выступили отсутствие своевременной модернизации производства, а также активность конкурентов в этой области. Основными направлениями является вложение денежных средств в обновление и модернизацию.

SWOT-анализ дает возможность проанализировать внутренние возможности организации противостоять угрозам и выявить возможности и силы. По матрице возможностей нами были выявлены наиболее возможные варианты развития ситуации при изменении влияния. А также были выявлены угрозы по мере их последствий для организации.

Система сбалансированных показателей позволяет четко обозначить стратегию развития организации и способствует внедрению ее в жизнь. ССП в стандартном варианте содержит 4 элемента, которые представляют собой стратегически важные аспекты деятельности предприятия (таблица 1).

Каждая проекция содержит в себе ключевой вопрос, с которым она ассоциируется. Ответы на эти ключевые вопросы являются целями, достижение которых, будет свидетельствовать о продвижении по пути реализации стратегии.

Таблица 1. Декомпозиция стратегии организации в Сбалансированной системе показателей

Проекция	Ключевой вопрос
Финансы	Как стратегия повлияет на финансовое состояние компании?
Клиенты	Как мы должны выглядеть перед нашими клиентами, чтобы реализовать стратегию?
Внутренние бизнес-процессы	Какие процессы стратегически важны?
Обучение и развитие	Как мы будем поддерживать нашу способность к изменению и совершенствованию, чтобы реализовать стратегию?

По основным категориям системы сбалансированных показателей (Финансы, Клиенты, Процессы и Персонал) было предложено [2; 4]:

- 1) первый процесс «Финансы» должен быть направлен на управление активами, доходами, расходами, а также собственным капиталом организации;
- 2) процесс «Клиенты» предотвращает снижение деловой активности и потерю платежеспособности и делает необходимым анализ показателей, в данном процессе;
- 3) «Процессы» позволяют управлять своими рисками и своевременно находить способы их покрытия и ликвидации;
- 4) показатель «Персонал» предполагает каскадирование и определение ключевых показателей для каждого подразделения, которые будут зависеть от контролируемых процессов.

Выбрав стратегию – «Повышения экономической эффективности предприятия» - ключевыми показателями выбраны рентабельность затрат и быстрая ликвидность. Этими стратегиями необходимо текущие показатели 2023 г. повысить до наилучших показателей за предыдущие 5 лет. Коэффициент быстрой ликвидности необходимо довести до нормы.

По стратегии «Увеличения объема продаж» необходимо повысить долю выручки зерновых культур с уровня 2023 г. 63,4 ц/га до 70 %, лучшего показателя по предприятию.

По стратегии «Удовлетворенность клиентов» предлагается сокращение жалоб клиентов и самой организации в отношении нарушения договорных отношений и свести эти недовольства к нулю.

По стратегии «Повышения урожайности культур», предлагается урожайность 2023 г. довести до лучшего уровня предыдущих периодов.

Все эти стратегии предлагается внедрить в 10-и летний период (таблица 2).

Таблица 2. Процесс реализации Стратегии сбалансированных показателей

Этапы стратегии	Годы									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нарастить экономическую эффективность деятельности предприятия										
– снижение себестоимости за счет эффекта масштаба										
Наращивание эффективности использования активов										
– сокращение срока выплаты основной суммы долга дебиторами										
Увеличить объемы продаж										
– анализ рынка										
– увеличение объема производства										
– подбор ценовой политики										
Обеспечить удовлетворенность клиентов										
– контроль качества продукции										
– пересмотр условий договоров										
– настройка точности логистических операций										
– обратная связь между сбытом и логистикой										
Повысить урожайность озимой пшеницы и подсолнечника										
– проведение сортозамены										
– использование новых видов удобрений										
Повысить производительность труда работников										
– интенсивность труда										
– совершенствование материально-технической базы										
– усиление материального стимулирования										
– внедрение ресурсосберегающих и прогрессивных технологий										

По сущности система сбалансированных показателей становится единственным стержнем, объединяющим жизненно важные операции компании. Такое объединение даёт корпоративным пользователям использовать сбалансированные системы показателей для управления все производственными циклами и удерживать конкурентоспособность компании на высоком уровне.

Предлагаемая система управления развитием предприятия позволит эффективно принимать более оперативные и обоснованные решения, направленные на достижение стратегических целей предприятия, управлять развитием бизнес процессов предприятия в соответствии со стратегией, а также оценивать эффективность принятия управленческих решений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Свирина А.А. Эффективное управление предприятием: сбалансированный подход: монография. М.: Креативная экономика, 2009. 208 с.
2. Акулов А.О. Система сбалансированных показателей: учебное пособие. Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 2014. 142 с.
3. Прохорова Л.М. Сбалансированная система показателей как инструмент управления компанией // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022, № 3-2(85), С. 96-97.

4. Оливье Нильс-Горан, Рой Ж., Веттер М. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей. Пер. с англ. Издательский дом Вильямс, 2003, 304 с.

5. Бурейко И.Г. Жилияскова Н.П. К аспектам обеспечения экономической безопасности сельскохозяйственного предприятия // Экономика и управление: проблемы, решения. №2(110), 2021, С. 55-59.

6. Чекарь В.Н. Гринев А.С. Система сбалансированных показателей как инструмент управления организацией // Современные научные исследования: проблемы и перспективы. Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции. г. Киров, 2024, С. 329-331.

Поступила в редакцию: 18.02.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Чекарь В.Н., Гринев А.С., 2025.